

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE METHODOLOGY OF MORAL EDUCATION IN PRIMARY GRADES

Ortiqova Nargiza Akramovna

Associate Professor, PhD, Kokand State University

Abstract

This article comprehensively examines the theoretical, pedagogical, and psychological foundations of providing moral education to primary school students. The study explores the patterns of moral development in children of primary school age, the structural components of moral education, and effective methods for its implementation. The impact of such methods as games, storytelling, educational conversations, role modeling, and encouragement on primary school students is analyzed. In addition, an optimal model of moral education based on cooperation among the family, school, and local community is proposed.

Keywords

moral education, primary grades, moral qualities, moral consciousness, moral feelings, moral behavior, game method, role-modeling method, educational conversation, psychological development.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA AXLOQIY TARBIYA BERISH METODIKASINING NAZARIY ASOSLARI

Qo‘qon davlat universiteti dotsenti, PhD Ortiqova Nargiza Akramovna

Ortiqova1101@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga axloqiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik va psixologik asoslari har tomonlama tadqiq etilgan. Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda axloqiy sifatlarning shakllanish qonuniyatlari, axloqiy tarbiyaning tarkibiy komponentlari va uni amalga oshirishning*

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO’NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

samarali metodlari ko'rib chiqilgan. O'yin, hikoya, tarbiyaviy suhbat, namuna va rag'batlantirish metodlarining boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'siri tahlil qilingan. Bundan tashqari, oila, maktab va mahalla hamkorligida axloqiy tarbiya berishning optimal modeli tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: *axloqiy tarbiya, boshlang'ich sinf, axloqiy sifatlar, axloqiy ong, axloqiy his-tuyg'u, axloqiy xulq-atvor, o'yin metodi, namuna usuli, tarbiyaviy suhbat, psixologik rivojlanish.*

Inson shaxsini shakllantirish jarayonida boshlang'ich maktab yoshi alohida o'rin egallaydi. Aynan 6 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan davrda bolaning axloqiy asoslari, qadriyatlarga munosabati, xulq-atvor normalari va ijtimoiy ko'nikmalari dastlabki shaklini oladi. Shu davrda shakllantirilgan axloqiy sifatlar keyingi hayot davomida shaxs xarakterining mustahkam poydevori bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun pedagogika fani boshlang'ich sinflarda axloqiy tarbiya masalasini doimo o'z diqqat markazida saqlaydi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini isloh qilish jarayonida boshlang'ich ta'limning mazmuni va metodikasi qayta ko'rib chiqilmoqda. Davlat ta'lim standartlarida o'quvchilarning nafaqat bilim va ko'nikmalarini, balki axloqiy va ma'naviy sifatlarini ham shakllantirishga katta e'tibor qaratilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning ta'kidlashicha, maktab ta'limining asosiy vazifasi bilim berish bilan birga, komil insonni tarbiyalashdan iborat. Bu vazifa esa boshlang'ich sinfdan boshlanishi kerak. Ushbu maqolaning maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilariga axloqiy tarbiya berishning nazariy asoslarini ilmiy jihatdan ochib berish, axloqiy tarbiya metodlarini tizimlashtirish va ularning samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotda tarixiy-qiyosiy, tahliliy va pedagogik kuzatuv metodlaridan foydalanilgan.

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

Boshlang'ich maktab yoshidagi bola psixologiyasini tushunmasdan turib, samarali axloqiy tarbiya berib bo'lmaydi. Buyuk psixolog Lev Vigotskiyning 'yaqin rivojlanish zonasi' nazariyasiga ko'ra, bola o'zi mustaqil bajara olmagan, lekin kattalar yordamida uddalay oladigan vazifalar orqali rivojlanadi. Axloqiy tarbiyada bu qonuniyat shunday namoyon bo'ladi: o'qituvchi bolaga axloqiy muammoni tahlil qilish va to'g'ri qaror qabul qilishda bevosita yo'l ko'rsatadi, keyinchalik bola buni mustaqil bajara oladigan darajaga yetadi.

Shveysariyalik psixolog Jan Piajeaning axloqiy rivojlanish nazariyasi boshlang'ich maktab yoshini ikkiga ajratadi. Birinchi bosqich — 6-7 yosh: 'geteronomik axloq' davri. Bu davrda bola qoidalarni kattalar belgilaydigan va o'zgartirib bo'lmaydigan mutlaq qonun sifatida idrok etadi. Ikkinchi bosqich — 8-10 yosh: 'avtonomik axloq' davri. Bola qoidalar ijtimoiy kelishuv mahsuli ekanligini tushuna boshlaydi va ularni holatga qarab talqin eta oladi. O'qituvchi bu psixologik xususiyatlarni hisobga olgan holda axloqiy tarbiya metodlarini tanlashi zarur.

Amerika psixologi Lorens Kolbergning axloqiy rivojlanish bosqichlari nazariyasiga ko'ra, boshlang'ich maktab yoshi axloqiy rivojlanishning 'Konventsional' davrining birinchi bosqichiga to'g'ri keladi. Bu davrda bola yaxshi xulq-atvorni kattalar tomonidan ma'qullanish va jazoning yo'qligi sifatida angelaydi. Shu sababli boshlang'ich sinflarda ijobiy kuchaytirishga (rag'batlantirish) asoslangan tarbiya metodlari ayniqsa samarali hisoblanadi. Jazo yoki tanqidga haddan ortiq tayanish esa bolada axloqiy qo'rquv hosil qilishi mumkin, bu esa haqiqiy axloqiy shakllanishga xalal beradi. Bolaning axloqiy rivojlanishida his-tuyg'ular va emotsional intellekt alohida o'rin tutadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, axloqiy bilimni his-tuyg'u bilan qo'shib o'rgatish uzoq muddatli natija beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchisi matematik formulani unutishi mumkin, lekin uni harakatga undagan muhabbat, achinish yoki adolat tuyg'usini uzoq

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

vaqt eslab qoladi. Shu sababli axloqiy tarbiya jarayonida bolaning emotsional olamiga murojaat qilish, his-tuyg'ularini ifodalashga imkon berish metodologik jihatdan muhim ahamiyatga ega.

Pedagogika fanida axloqiy tarbiya uchta asosiy komponentdan iborat deb qaraladi: axloqiy ong, axloqiy his-tuyg'u va axloqiy xulq-atvor. Ushbu uchlik o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ularning barchasi birgalikda rivojlantirilgandagina to'laqonli axloqiy tarbiya amalga oshirilgan hisoblanadi. Faqat bitta komponentga e'tibor qaratish yuzaki va bir tomonlama tarbiyaga olib keladi. Axloqiy ong — bu o'quvchining yaxshilik va yomonlik, adolat va adolatsizlik, to'g'ri va noto'g'ri xulq-atvor haqidagi tasavvurlari tizimidir. Boshlang'ich sinflarda axloqiy ongni shakllantirish uchun tarbiyaviy suhbatlar, ertak va hikoyalar muhokamasi, axloqiy vaziyatlarni tahlil qilish metodlaridan foydalaniladi. O'qituvchi o'quvchilardan 'Nima uchun bu yaxshi (yoki yomon)?', 'Sen bo'lsang nima qilarding?' kabi savollar orqali ularni mustaqil axloqiy fikrlashga undaydi. Axloqiy his-tuyg'u — bu axloqiy bilimlar va normalar haqida bola tomonidan boshdan kechirilgan emotsional munosabat. Vijdon, uyat, mas'uliyat, hamdardlik, mehr-muhabbat — bularning barchasi axloqiy his-tuyg'ulardir. Boshlang'ich sinf o'quvchisida bu his-tuyg'ularni uyg'otish uchun emotsional ta'sirchan ertaklar, badiiy asarlar va hayotiy misollar kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi. Sinfdagi o'quvchi biror qiynalayotgan tengdoshiga hamdardlik bildirsa, o'qituvchi bu holni e'tibordan chetda qoldirmasligi va ijobiy baho berishi zarur.

Axloqiy xulq-atvor — bu axloqiy ong va his-tuyg'ularning amaliy ifodasidir. Bola nafaqat yaxshilik nima ekanligini bilishi va yaxshilikka intilishi, balki uni real hayotda amalga oshirishi kerak. Boshlang'ich sinflarda axloqiy xulq-atvorni shakllantirish uchun ijtimoiy foydali mehnat, jamoaviy loyihalar, ijtimoiy aksiyalar va kun tartibini saqlash

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

kabi amaliy mashg'ulotlardan foydalanish samarali. Axloqiy xulq-atvor mustahkam odatga aylanishi uchun u muntazam takrorlanishi zarur.

O'yin metodi boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun eng tabiiy va samarali tarbiya vositasidir. Bola o'yin orqali dunyo bilan muloqot qiladi, ijtimoiy munosabatlarni o'rganadi va axloqiy normalarni o'zlashtiradi. Axloqiy mazmundagi rolli o'yinlarda — 'Bozorda', 'Kasalxonada', 'Maktabda', 'Oilada' — o'quvchilar turli hayotiy vaziyatlarni modellashtiradi. Bu o'yinlarda qahramonlar turli muammolarga duch keladi va ularni hal qilish yo'llarini izlaydi. O'qituvchi o'yin tugagach, muhokama tashkil etib, o'quvchilardan o'z xatti-harakatlarini tahlil qilishlarini so'rashi kerak. Tarbiyaviy suhbat metodi axloqiy ongni shakllantiruvchi asosiy metodlardan biri. Suhbat jarayonida o'qituvchi o'quvchilarga axloqiy muammoli vaziyatlarni taqdim etadi va ular bilan birga yechim qidiradi. Muvaffaqiyatli suhbat uchun bir qancha shartlar zarur: muhit do'stona va xavfsiz bo'lishi kerak; o'quvchilarning barcha fikrlari hurmat bilan qabul qilinishi lozim; o'qituvchi o'z fikrlarini o'quvchilarga yuklamasligi va savol-javob orqali ularni mustaqil xulosaga olib kelishi kerak. 'Sizningcha, bu holda to'g'ri qilindi mi?', 'Kimga qiyin bo'ldi?' kabi ochiq savollar suhbatni boyitadi.

Namuna usuli boshlang'ich maktab yoshida eng ta'sirchan metodlardan biridir, chunki bu yoshdagi bola taqlid orqali o'rganadi. O'qituvchining o'zi — uning nutqi, xulq-atvori, boshqalarga munosabati, vaqtga hurmati — bu yoshdagi bolalar uchun bevosita namuna bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'z xatti-harakatlariga alohida e'tibor berishi zarur. Bundan tashqari, buyuk insonlar — Imom Buxoriy, Alisher Navoiy, Abdulla Qodiriy va boshqa ajdodlarimizning hayotidan tarbiyaviy lavhalar keltirish bolalarda ulug' maqsadlar sari intilish istagini uyg'otadi.

Ertaklar va badiiy hikoyalar axloqiy tarbiyada alohida o'rin tutadi. Ertakda yaxshilik hamisha g'alaba qozonadi, yovuzlik jazosini oladi, mehr-oqibat, sadoqat va

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

jasorat ulug'lanadi. O'zbek xalq ertaklaridagi axloqiy g'oyalar bolalar psixologiyasiga mos kelib, ularning qalbiga chuqur singib ketadi. Badiiy hikoyalarni o'qib, muhokama qilish usuli axloqiy ongi va his-tuyg'ularini bir vaqtda rivojlantiradi. Rag'batlantirish va mukofotlash metodi ham boshlang'ich sinflarda juda samarali: ijobiy xulq-atvor uchun maqtoV, olqish va rag'bat olgan bola ushbu xulq-atvorni mustahkamlashga intiladi.

Boshlang'ich sinflarda axloqiy tarbiya berish — bu murakkab, ko'p qirrali va uzluksiz pedagogik jarayon. Ushbu jarayonning muvaffaqiyati uchun bir qancha shartlar bajarilishi zarur: birinchidan, o'qituvchi boshlang'ich maktab yoshi psixologiyasini chuqur bilishi va axloqiy rivojlanish bosqichlarini hisobga olishi lozim; ikkinchidan, axloqiy tarbiyaning uchala komponenti — ong, his-tuyg'u va xulq-atvor — birgalikda va izchil rivojlantirilishi kerak; uchinchidan, metodlar xilma-xil, bolaning yoshiga va individual xususiyatlariga mos bo'lishi zarur. Oila, maktab va mahalla hamkorligisiz to'laqonli axloqiy tarbiya mumkin emas. O'qituvchi ota-onalar bilan muntazam aloqada bo'lib, tarbiyaviy yondashuvlarni muvofiqlashtirishi kerak. Ota-onalar uchun axloqiy tarbiya metodikasi bo'yicha seminarlar, maslahat uchrashuvlari va ochiq darslar tashkil etish samarali natijalarga olib keladi. Mahalla kengashlari va jamoat tashkilotlarining maktab bilan hamkorligi ham axloqiy tarbiyani yanada mustahkamlaydi. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi: boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axloqiy tarbiyaga mo'ljallangan maxsus o'quv-uslubiy qo'llanmalar yaratilishi; o'qituvchilar tayyorlash yo'nalishida axloqiy tarbiya metodikasiga oid fanlarning hajmini oshirish; boshlang'ich sinflarda axloqiy tarbiyaning samaradorligini baholash uchun ilmiy asoslangan diagnostik vositalar ishlab chiqish; oila va maktab hamkorligini yangi darajaga ko'tarish uchun raqamli muloqot platformalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Ushbu tavsiyalar amalga oshirilsa, boshlang'ich ta'limda axloqiy tarbiyaning sifati sezilarli darajada oshishi kutiladi.

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. — Toshkent: O'zbekiston, 2022. — 464 b.
2. Islomov I. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. — Toshkent: O'qituvchi, 2019. — 310 b.
3. G'oziyev E. Yoshlar psixologiyasi. — Toshkent: Fan, 2020. — 258 b.
4. Yo'ldosheva Sh. Boshlang'ich sinflarda tarbiyaviy ishlar metodikasi. — Toshkent: TDPU, 2021. — 190 b.
5. Tojiboyeva M. Axloq tarbiyasi nazariyasi va metodikasi. — Toshkent: Barkamol fayz, 2022. — 204 b.
6. Hasanboyev J. va boshqalar. Pedagogika. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. — 480 b.
7. Vigotskiy L.S. Pedagogicheskaya psixologiya. — Moskva: Pedagogika, 1991. — 480 s.
8. Piaget J. The Moral Judgment of the Child. — London: Routledge, 1965. — 418 p.